

Evolução das recomendações sobre intervenções não medicamentosas para hipertensão arterial nas diretrizes internacionais e brasileiras: uma revisão narrativa

Evolution of recommendations on non-pharmacological interventions for arterial hypertension in international and Brazilian guidelines: a narrative review

Álvaro Dias Batista^a, Alessandra Gasparello Viviani^b

^a Discente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas - FMU

^b Docente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas - FMU

RESUMO

Esta pesquisa analisa comparativamente as recomendações de intervenções não medicamentosas para hipertensão arterial nas diretrizes americana (AHA/ACC 2025), europeia (ESC/ESH 2024) e brasileira (SBC 2025), com ênfase nas prescrições de exercício físico e no papel do fisioterapeuta cardiopulmonar. Trata-se de revisão narrativa com abordagem descritivo-comparativa. Os dados foram extraídos dos documentos oficiais (PubMed, SciELO) mediante instrumento padronizado contemplando critérios diagnósticos, metas terapêuticas, modalidades de exercício (aeróbico, resistido dinâmico, isométrico), parâmetros de prescrição e classes de recomendação, sintetizados em quadros comparativos. Identificou-se convergência na meta <130/80 mmHg entre AHA/ACC 2025 e SBC 2025, enquanto a ESC 2024 manteve flexibilidade (120–129 mmHg se tolerado). A SBC 2025 reclassificou 120/80 mmHg como pré-hipertensão, ampliando a população elegível para exercício estruturado. O exercício isométrico evoluiu de não recomendado (ESC 2013) para Classe I, Nível A (2024/2025), com redução pressórica superior ao aeróbico (–8,24 vs. –4,49 mmHg) segundo meta-análise recente. A SBC 2025 detalhou protocolos de segurança (contra-indicação se PA >160/105 mmHg) e prescrição pela fórmula de Karvonen, consolidando o papel do fisioterapeuta na estratificação de risco e monitorização hemodinâmica. Conclui-se que as diretrizes de 2024/2025 estabelecem novo paradigma não farmacológico, incorporando o exercício isométrico como terapia de primeira linha. O fisioterapeuta assume papel estratégico, demandando atualização em protocolos isométricos, monitorização ambulatorial e cálculo de risco cardiovascular, com oportunidades de fortalecimento da prática no SUS.

Palavras-chave: Hipertensão arterial; exercício isométrico; fisioterapia; diretrizes clínicas; tratamento não medicamentoso.

ABSTRACT

This study comparatively analyzes the recommendations for non-pharmacological interventions in arterial hypertension across the American (AHA/ACC 2025), European (ESC/ESH 2024), and Brazilian (SBC 2025) clinical guidelines, with emphasis on exercise prescription and the role of the cardiorespiratory physiotherapist. This is a narrative review with a descriptive-comparative approach. Data were extracted from official documents (PubMed, SciELO) using a standardized instrument encompassing diagnostic criteria, therapeutic targets, exercise modalities (aerobic, dynamic resistance, isometric), prescription parameters, and recommendation classes, synthesized in comparative tables. Convergence was identified on the <math><130/80\text{ mmHg}</math> target between AHA/ACC 2025 and SBC 2025, while ESC 2024 maintained flexibility (120–129 mmHg if tolerated). The SBC 2025 reclassified 120/80 mmHg as pre-hypertension, expanding the population eligible for structured exercise. Isometric exercise evolved from not recommended (ESC 2013) to Class I, Level A (2024/2025), with greater blood pressure reduction than aerobic exercise (–8.24 vs. –4.49 mmHg) according to a recent meta-analysis. The SBC 2025 detailed safety protocols (contraindication if BP >160/105 mmHg) and prescription using the Karvonen formula, consolidating the physiotherapist's role in risk stratification and hemodynamic monitoring. It is concluded that the 2024/2025 guidelines establish a new non-pharmacological paradigm, incorporating isometric exercise as a first-line therapy. The physiotherapist assumes a strategic role, requiring updated knowledge of isometric protocols, ambulatory monitoring, and cardiovascular risk calculation, with opportunities to strengthen clinical practice within the Brazilian Unified Health System (SUS).

Keywords: Arterial hypertension; isometric exercise; physiotherapy; clinical guidelines; non-pharmacological treatment.

1 INTRODUÇÃO

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma doença crônica, frequentemente silenciosa e assintomática, muitas vezes identificada apenas em avaliações de rotina. A Organização Mundial da Saúde estima que, no mundo, cerca de 1,28 bilhão de adultos entre 30 e 79 anos vivem com hipertensão, dos quais aproximadamente 46% desconhecem o diagnóstico e menos de um terço apresenta controle adequado da pressão arterial (WHO, 2025; NCD-RISC, 2021). Esse cenário é reforçado pelo Global Burden of Disease 2021, que posiciona a pressão arterial elevada entre os principais fatores de risco para mortalidade e carga de doença em escala global. No Brasil, a prevalência da hipertensão é elevada, variando conforme o critério de aferição, o que evidencia subdiagnóstico e controle insuficiente (MARQUES et al., 2019; SILVA et al., 2022; BRANDÃO et al., 2025). Nesse contexto, a HAS demanda ações efetivas de prevenção, diagnóstico, tratamento e monitoramento, campo no qual a fisioterapia assume papel relevante, sobretudo no manejo não farmacológico.

Ao longo das últimas décadas, os critérios diagnósticos da hipertensão arterial foram sendo atualizados de acordo com diferentes concepções de risco cardiovascular e estratégias de prevenção populacional. O ponto de corte de $\geq 140/90$ mmHg em consultório consolidou-se historicamente em documentos clássicos e foi mantido em diretrizes europeias e brasileiras subsequentes, incluindo as diretrizes ESH/ESC de 2013, ESC/ESH de 2018 e as Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial de 2020 e 2025 (MANCIA et al., 2013; WILLIAMS et al., 2018; BARROSO et al., 2021; BRANDÃO et al., 2025).

Em contraste, a diretriz norte-americana da *American Heart Association/American College of Cardiology* promoveu, em 2017, uma mudança importante ao redefinir hipertensão arterial como $\geq 130/80$ mmHg, abolindo a categoria de “pré-hipertensão” e ampliando a identificação de indivíduos elegíveis para intervenções precoces (WHELTON et al., 2018). Essa abordagem foi atualizada e substituída pela diretriz norte-americana de 2025, que se apresenta como documento abrangente e atualizado para o manejo da pressão arterial elevada em adultos, mantendo a ênfase em diagnóstico acurado, estratificação de risco e tratamento mais padronizado (JONES et al., 2025).

Na Europa, a atualização de 2024 manteve o limiar diagnóstico tradicional de $\geq 140/90$ mmHg para hipertensão em consultório, mas introduziu uma classificação mais refinada para “pressão arterial elevada”, compreendendo valores intermediários abaixo do limiar diagnóstico, com maior ênfase em avaliação global de risco e adoção precoce de intervenções no estilo de vida (MCEVOY et al., 2024). Esse documento substituiu a diretriz ESC/ESH de 2018 e foi desenvolvido pela *European Society of Cardiology*, com endosso de outras sociedades científicas europeias (MCEVOY et al., 2024).

No cenário brasileiro, a Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial de 2025 reforçou a necessidade de adaptação das recomendações à realidade assistencial do Sistema Único de Saúde, atualizando critérios diagnósticos, metas terapêuticas e estratégias de monitorização, além de destacar a relevância da avaliação fora do consultório (BRANDÃO et al., 2025).

Além da medida da pressão arterial em consultório, as diretrizes contemporâneas atribuem grande importância à Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA) e à Monitorização Residencial da Pressão Arterial (MRPA) como métodos complementares para diagnóstico, estratificação de risco e acompanhamento terapêutico. Esses métodos permitem identificar fenótipos clinicamente relevantes, como hipertensão do avental branco e hipertensão mascarada, além de aprimorar decisões terapêuticas. As diretrizes norte-americanas de 2017 e 2025, a diretriz europeia de 2024 e a diretriz brasileira de 2025 reforçam o uso sistemático dessas modalidades, com pontos de corte específicos para medidas fora do consultório, em especial valores médios de MAPA de 24 horas $\geq 130/80$ mmHg e MRPA $\geq 130/80$ mmHg (WHELTON et al., 2018; JONES et al., 2025; MCEVOY et al., 2024; BRANDÃO et al., 2025).

Assim, a hipertensão arterial não deve ser compreendida apenas como condição tratável com fármacos, mas como um processo clínico a ser manejado de forma integrada, contínua e multiprofissional. Essa perspectiva é sustentada por três marcos recentes: a redefinição do limiar de hipertensão para $\geq 130/80$ mmHg nas diretrizes norte-americanas a partir de 2017, mantida no documento de 2025; a permanência do limiar de $\geq 140/90$ mmHg na diretriz europeia de 2024, combinada a uma classificação mais detalhada da pressão arterial elevada; e a atualização brasileira de 2025, que consolidou recomendações diagnósticas e terapêuticas compatíveis com o contexto nacional (WHELTON et al., 2018; JONES et al., 2025; MCEVOY et al., 2024; BRANDÃO et al., 2025).

Nesse contexto, a fisioterapia cardiorrespiratória se apresenta como componente relevante do cuidado, especialmente por meio de intervenções não farmacológicas reconhecidas nas diretrizes, como exercício aeróbio, exercício resistido e exercício isométrico. A diretriz europeia de 2024 e a diretriz brasileira de 2025 reconhecem que diferentes modalidades de exercício físico podem reduzir a pressão arterial, com destaque mais consistente para o treinamento aeróbio e para sua combinação com exercício resistido dinâmico; a diretriz brasileira de 2025 também destaca o papel do exercício resistido isométrico como estratégia adjuvante em pacientes selecionados (MCEVOY et al., 2024; BRANDÃO et al., 2025).

Considerando a magnitude da hipertensão arterial como problema de saúde pública e a crescente valorização das intervenções não farmacológicas no seu tratamento, torna-se relevante examinar, de forma comparativa, a evolução das recomendações presentes nas principais diretrizes nacionais e internacionais. A comparação entre as diretrizes ESH/ESC 2013, ESC/ESH 2018, ESC 2024, Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial 2020 e 2025, bem como as diretrizes norte-americanas de 2017 e 2025, permite identificar continuidades, mudanças conceituais e implicações práticas para o cuidado clínico. Assim, este estudo tem como objetivo revisar narrativamente a evolução dessas recomendações, com ênfase nos critérios diagnósticos, nas metas terapêuticas e no papel das intervenções não farmacológicas no contexto da fisioterapia.

2. OBJETIVO

Comparar as recomendações não medicamentosas das três últimas diretrizes de hipertensão arterial — americana (AHA/ACC, 2017 e 2025), europeia (ESC/ESH, 2018 e 2024) e brasileira (SBC, 2020 e 2025) — com foco nas intervenções fisioterapêuticas, enfatizando as mudanças nos critérios diagnósticos, as inovações em medidas de estilo de vida e o papel da fisioterapia cardiopulmonar no controle não medicamentoso da pressão arterial.

3 METODOLOGIA

3.1 Tipo de estudo

Realizou-se uma revisão narrativa da literatura, com foco na análise descritivo-comparativa das recomendações de intervenções não medicamentosas presentes nas principais diretrizes internacionais e nacionais de hipertensão arterial. Este tipo de revisão é adequado quando o objetivo é descrever a evolução, convergências e divergências de recomendações clínicas ao longo do tempo, especialmente em temas nos quais múltiplas diretrizes são fontes primárias de evidência e normatização.

A pergunta de pesquisa foi estruturada segundo o modelo PCC (População–Conceito–Contexto), amplamente utilizada em revisões de escopo e aplicável à construção de perguntas norteadoras em estudos descritivos e interpretativos (PETERS et al., 2020).

3.2 Formulação da pergunta de pesquisa (PCC)

A pergunta foi desenvolvida com base no acrônimo PCC:

Em adultos com hipertensão arterial, como as intervenções não medicamentosas — especialmente as abordagens fisioterapêuticas (exercício físico, treinamento muscular e estratégias de adesão) — têm sido recomendadas e posicionadas nas diretrizes americana (AHA/ACC 2017 e 2025), europeia (ESC/ESH 2018 e 2024) e brasileira (SBC 2020 e 2025)?

3.2.1 Estrutura PCC

Elemento	Definição no seu caso	Descrição
P – População	Adultos com hipertensão arterial (diagnosticada segundo critérios de diretrizes internacionais e nacionais).	Indivíduos ≥ 18 anos com diagnóstico de HA em diferentes estágios, incluindo PA “normal-alta/elevada”.
C – Conceito	Intervenções não medicamentosas com ênfase fisioterapêutica.	Exercício aeróbio, resistido dinâmico, isométrico, treinamento muscular inspiratório, programas multiprofissionais de adesão e educação.
C – Contexto	Diretrizes clínicas internacionais e nacionais.	AHA/ACC (2017 e 2025); ESC/ESH 2013; ESC/ESH 2018;

Elemento	Definição no seu caso	Descrição
		ESC 2024; Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial (SBC 2020 e 2025).

3.2.2 População (P)

Adultos (≥ 18 anos) com diagnóstico de hipertensão arterial, incluindo indivíduos com pressão arterial elevada/normal-alta, conforme critérios das diretrizes internacionais e nacionais analisadas (AHA/ACC 2017; AHA/ACC 2025; ESC/ESH 2018; ESC 2024; SBC 2020; SBC 2025).

3.2.3 Conceito (C)

- Intervenções não medicamentosas, com ênfase nas abordagens fisioterapêuticas voltadas ao manejo da hipertensão arterial. Incluem-se as seguintes modalidades:
- exercício aeróbio;
- treinamento resistido dinâmico;
- treinamento isométrico (exemplo: handgrip);
- treinamento muscular inspiratório (TMI);
- estratégias de adesão, educação em saúde e programas multiprofissionais.

3.2.4 Contexto (C)

Diretrizes clínicas internacionais e nacionais voltadas ao manejo da hipertensão arterial:

- AHA/ACC (2017 e 2025);
- ESC/ESH 2013;
- ESC/ESH 2018;
- ESC 2024;
- Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial (SBC 2020 e 2025).

3.3 Estratégia de busca e seleção das fontes

A busca foi direcionada exclusivamente a documentos oficiais produzidos por sociedades científicas, por serem a fonte primária de recomendações formais.

As sociedades consultadas foram:

- American Heart Association/American College of Cardiology;
- European Society of Hypertension / European Society of Cardiology;
- Sociedade Brasileira de Cardiologia.

A busca foi realizada diretamente nos websites institucionais, repositórios de diretrizes e plataformas como PubMed e ESC Guidelines Repository. Apenas as versões mais recentes e integralmente disponíveis das diretrizes foram incluídas.

Critérios de inclusão:

- diretrizes oficiais publicadas pelas sociedades acima;
- documentos que descrevessem recomendações de manejo não farmacológico;
- diretrizes vigentes no período 2013–2025.

Critérios de exclusão:

- documentos secundários (editoriais, resumos, slides, comentários);
- versões desatualizadas (quando uma atualização mais recente estava disponível).

3.4 Processo de Extração e Organização dos Dados

A extração de dados concentrou-se nas seções referentes a:

- critérios diagnósticos de hipertensão;
- recomendações de mudanças no estilo de vida;
- intervenções reconhecidas como eficazes para redução pressórica;
- intensidade, frequência e duração dos exercícios recomendados;
- classes de recomendação e níveis de evidência.

Quando disponível, foram extraídas também informações sobre magnitude esperada de redução da pressão arterial.

Os dados foram sintetizados em quadros comparativos, permitindo:

- visualizar a evolução temporal das recomendações;
- comparar diferenças terminológicas e de critérios diagnósticos;
- identificar convergências nas recomendações de exercício;
- destacar onde e como a fisioterapia cardiorrespiratória está formalmente contemplada.

3.5 Síntese dos dados

As informações foram organizadas em quadros comparativos que descrevem:

- o tipo de intervenção;
- a intensidade e a frequência recomendadas;
- a classe de recomendação e o nível de evidência (quando disponíveis);
- a evolução temporal das recomendações entre as versões de diretrizes analisadas.

3.6 Produto Educacional Complementar

Como desdobramento aplicado da revisão, foi elaborado um infográfico destinado a estudantes de fisioterapia. Esse material tem como finalidade:

- traduzir as recomendações das diretrizes de forma acessível e organizada;
- apoiar o raciocínio clínico sobre intervenções não medicamentosas;
- fortalecer a compreensão dos fundamentos fisiológicos e evidências que embasam cada recomendação;
- aproximar a prática fisioterapêutica dos critérios estruturados das diretrizes internacionais e nacionais.

O infográfico foi construído a partir da síntese apresentada nesta revisão, funcionando como recurso educacional complementar.

4. RESULTADOS

Com base nas diretrizes selecionadas, foi elaborada uma síntese comparativa das recomendações relativas à classificação da pressão arterial (PA), critérios diagnósticos,

rastreamento, metas terapêuticas e intervenções não farmacológicas com potencial interface com a fisioterapia. Os achados foram organizados em tabelas temáticas para facilitar a comparação entre os documentos.

4.1 Classificação da pressão arterial em consultório

A comparação entre as diretrizes evidenciou que a classificação da PA medida em consultório sofreu modificações relevantes ao longo do período analisado, especialmente quanto às categorias intermediárias e ao limiar diagnóstico de hipertensão arterial (Tabela 1).

Nas diretrizes europeias, observou-se estabilidade entre ESC 2013, ESC 2018 e ESH 2023, com manutenção das categorias “ótima”, “normal” e “normal-alta”, além da subdivisão da hipertensão em três graus. Em contraste, a ESC 2024 adotou uma estrutura mais simplificada, substituindo essa estratificação por três categorias amplas — “não-elevada”, “elevada” e “hipertensão” — e extinguindo a graduação em estágios. Essa mudança sugere uma transição de uma classificação predominantemente descritiva para um modelo mais orientado à tomada de decisão clínica e ao risco cardiovascular.

A diretriz brasileira de 2025 também apresentou simplificação terminológica ao incorporar a antiga categoria “ótima” à categoria “normal” e ampliar a faixa de “pré-hipertensão”, que passou a abranger valores entre 120–139 mmHg de pressão sistólica e/ou 80–89 mmHg de pressão diastólica. Essa modificação reforça uma abordagem de reconhecimento mais precoce de indivíduos com níveis pressóricos acima do ideal, ainda que abaixo do limiar diagnóstico de hipertensão.

Entre todas as diretrizes analisadas, a AHA/ACC 2017, mantida na atualização de 2025, foi a mais sensível para o diagnóstico formal da doença, ao estabelecer o limiar de hipertensão estágio 1 a partir de 130/80 mmHg. Em contraste, ESC 2024 e SBC 2025 mantiveram o ponto de corte de 140/90 mmHg para definição diagnóstica da hipertensão em consultório.

De modo geral, os resultados mostram que, embora persistam diferenças entre sociedades científicas quanto à nomenclatura e aos limiares intermediários, há convergência na valorização da identificação precoce de risco e da confirmação diagnóstica por medidas repetidas ou fora do consultório.

Tabela 1 - Classificação da Pressão Arterial (Medida de Consultório - mmHg)

Categoria	ESC 2013 (Mancia et al., 2013)	ESC 2018 (Williams et al., 2018) / ESH 2023 (Mancia et al., 2023)	ESC 2024 (Simplificada) (McEvoy et al., 2024)	SBC 2020 / 2025 (Brandão et al., 2025)	AHA/ACC 2017 / 2025 (Jones et al., 2025)
Normal	Ótima: < 120 e < 80 / Normal:	Ótima: < 120 e < 80 / Normal:	Não-elevada: < 120/70	< 120 e < 80	< 120 e < 80

	120–129 e/ou 80–84	120–129 e/ou 80–84			
Elevada / Pré-HTN	Normal- alta: 130– 139 e/ou 85–89	Normal-alta: 130–139 e/ou 85–89	Elevada: 120– 139 ou 70–89	Pré- hipertensão: 120–139 e/ou 80–89	Elevada: 120–129 e < 80
Hipertensão Estágio 1	Grau 1: 140–159 e/ou 90–99	Grau 1: 140– 159 e/ou 90– 99	Hipertensão: ≥ 140 ou ≥ 90	140–159 e/ou 90–99 [107, p. 35]	130–139 ou 80–89
Hipertensão Estágio 2	Grau 2: 160–179 e/ou 100– 109	Grau 2: 160– 179 e/ou 100–109	(Extinguiu os graus na nova diretriz)	160–179 e/ou 100–109	≥ 140 ou ≥ 90
Hipertensão Estágio 3	Grau 3: ≥ 180 e/ou ≥ 110	Grau 3: ≥ 180 e/ou ≥ 110	(Extinguiu os graus na nova diretriz)	≥ 180 e/ou ≥ 110	(Incluso no Estágio 2)

Siglas: ESC: *European Society of Cardiology*; ESH: *European Society of Hypertension*; SBC: *Sociedade Brasileira de Cardiologia*; AHA: *American Heart Association*; ACC: *American College of Cardiology*; HTN: *hypertension*.

4.2 Diagnóstico, rastreamento e confirmação da hipertensão arterial

Em relação ao diagnóstico da hipertensão arterial, verificou-se manutenção do limiar clássico de 140/90 mmHg nas diretrizes ESC 2013, ESC 2018, ESC 2024 e SBC 2020/2025, enquanto a diretriz norte-americana AHA/ACC 2017/2025 manteve um critério mais precoce, com diagnóstico a partir de 130/80 mmHg (Tabela 2).

Também foram observadas mudanças importantes na forma de categorizar valores pressóricos abaixo do limiar diagnóstico. A ESC 2013 e a ESC 2018 preservaram as categorias “ótima”, “normal” e “normal-alta”, ao passo que a ESC 2024 passou a utilizar apenas “não-elevada” e “elevada”, eliminando a classificação em graus para valores acima do limiar. A SBC 2025, por sua vez, reuniu essas faixas intermediárias sob a denominação de “pré-hipertensão”, enquanto a AHA/ACC 2017/2025 manteve a categoria “elevada” restrita à faixa de 120–129 mmHg de sistólica com diastólica inferior a 80 mmHg.

No tocante ao rastreamento, houve progressiva ampliação da sistematização das recomendações. A ESC 2013 enfatizava a medida de consultório e a repetição em diferentes visitas, enquanto os documentos mais recentes passaram a valorizar estratégias mais estruturadas de triagem populacional e de seguimento conforme faixa etária e perfil de risco. A SBC 2025 recomendou rastreamento anual para todos os indivíduos, com maior frequência em grupos de maior risco, ao passo que a ESC 2024 propôs periodicidade baseada em idade.

A principal convergência entre as diretrizes contemporâneas foi a valorização da MAPA e da MRPA para confirmação diagnóstica e identificação de fenótipos pressóricos. Comparativamente, a ESC 2024 apresentou a formulação mais enfática, estabelecendo a confirmação por medidas fora do consultório como mandatória para

valores de PA em consultório entre 120–159 mmHg de sistólica e/ou 70–99 mmHg de diastólica antes do início do tratamento. Tanto SBC 2025 quanto AHA/ACC 2017/2025 também reforçaram o uso desses métodos para confirmação diagnóstica e caracterização de hipertensão do avental branco e hipertensão mascarada.

Tabela 2 - Diagnóstico e Rastreamento

Tema	ESC 2013 (Mancia et al., 2013)	ESC 2018 (Williams et al., 2018)	ESC 2024 (McEvoy et al., 2024)	SBC 2020 / 2025 (Brandão et al., 2025)	AHA/ACC 2017 / 2025 (Jones et al., 2025)
Limiar para Diagnóstico	140/90 mmHg (Grau 1)	140/90 mmHg (Grau 1)	140/90 mmHg (Hipertensão)	140/90 mmHg (Hipertensão)	130/80 mmHg (Estágio 1)
Rastreamento	Medida de consultório recomendada para triagem	Triagem oportunística em consultas de saúde	Anual (40 anos) ou a cada 3 anos (< 40 anos)	Anual para todos; maior frequência se houver fatores de risco	Medida em todas as consultas clínicas
Confirmação Diagnóstica	Mínimo de 2 medidas por visita em pelo menos 2 visitas; considerar MAPA/MRPA	PA de consultório repetida ou out-of-office quando disponível	Obrigatório (Classe I) usar MAPA/MRPA para PA entre 120–159/70–99 mmHg	Recomendado o MAPA ou MRPA para confirmar e avaliar fenótipos	Recomendado o uso de MAPA ou MRPA para confirmar suspeita
Classificações Abaixo de 140/90	Ótima, Normal e Normal-alta	Ótima, Normal e Normal-alta	Não-elevada (<120/70) e Elevada (120–139 ou 70–89)	PA Normal (<120/80) e Pré-hipertensão (120–139 e/ou 80–89)	Normal (<120/80) e Elevada (120–129/<80)

Siglas: ESC: *European Society of Cardiology*; SBC: *Sociedade Brasileira de Cardiologia*; AHA: *American Heart Association*; ACC: *American College of Cardiology*; MAPA: *Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial*; MRPA: *Monitorização Residencial da Pressão Arterial*; PA: *Pressão Arterial*.

4.3 Medidas especiais e fenótipos pressóricos

A análise comparativa expandida demonstrou que as diretrizes mais recentes passaram a incorporar de forma mais explícita situações clínicas específicas que interferem na aferição, interpretação e manejo da PA (Quadro 1).

Na hipotensão ortostática, houve uniformidade quanto ao critério diagnóstico — queda de PAS \geq 20 mmHg ou PAD \geq 10 mmHg —, porém com diferenças na ênfase

clínica. A ESC 2024 destacou o rastreamento rotineiro já na primeira avaliação de pacientes hipertensos, enquanto a SBC 2025 concentrou sua recomendação em grupos mais vulneráveis, como idosos, diabéticos e indivíduos com disautonomia. A AHA 2025 reforçou a relevância da medida em idosos e em pacientes com hipertensão resistente.

Quanto à fibrilação atrial, a ESC 2024 apresentou a recomendação mais restritiva, priorizando o método auscultatório manual em triplicata devido à limitação dos aparelhos oscilométricos automáticos não validados nessa população. A AHA 2025 adotou posição mais cautelosa, reconhecendo limitações, mas admitindo o uso de dispositivos automáticos quando especificamente validados. A SBC 2025, por sua vez, deu maior destaque ao manejo clínico da associação entre hipertensão e fibrilação atrial do que à técnica de medida em si.

Na gestação, todas as diretrizes reconheceram a necessidade de monitorização rigorosa e tratamento imediato dos níveis pressóricos mais elevados, embora com diferenças nos limiares de urgência e na ênfase sobre metas terapêuticas. Em relação à diferença de PA entre os braços, todas atribuíram significado prognóstico a discrepâncias persistentes, ainda que com valores de corte distintos entre Europa, Brasil e Estados Unidos.

Por fim, quanto aos fenótipos de avental branco e mascaramento, observou-se que a SBC 2025 se distinguiu por diferenciar o “efeito” da condição diagnóstica propriamente dita, inclusive com proposta de quantificação da magnitude da diferença entre medidas de consultório e fora do consultório. Já ESC 2024/ESH 2023 e AHA 2017/2025 priorizaram a caracterização do fenótipo clínico e de seu risco cardiovascular associado, sem ênfase em delta numérico fixo.

Quadro 1 - Comparativo Expandido: Medidas e Fenótipos de PA (SBC, ESC/ESH, AHA)

Tópico	SBC 2025 (Brasil)	ESC 2024 / ESH 2023 (Europa)	AHA 2025 / 2017 (EUA)
Hipotensão Ortostática (HO)	Protocolo: Medir supina e em pé aos 1 e 3 min. Critério: Queda PAS \geq 20 ou PAD \geq 10 mmHg. Foco: Idosos, diabéticos e disautônômicos.	ESC 2024/ESH 2023: Medir após 5 min deitado/sentado e em pé aos 1 e 3 min. Novidade: ESC 2024 recomenda rastreio na primeira visita de todos os hipertensos. Critério: Queda PAS \geq 20 ou PAD \geq 10 mmHg.	AHA 2025: Reforça a importância de medir ortostase em pacientes com hipertensão resistente e idosos. Critério: Mantém a definição clássica de queda \geq 20/10 mmHg.
Fibrilação Atrial (FA)	Recomendação: Foca no uso de betabloqueadores para controle de frequência e hipertensão. Menor	ESC 2024: Contraindica aparelhos oscilométricos automáticos (não	AHA 2025: Reconhece que a validação de dispositivos oscilométricos em

	ênfase na técnica de <i>medida</i> manual no texto principal comparado à ESC.	validados para FA). Mandatório: Usar método auscultatório manual (triplicata; três vezes a medição) para evitar erros de superestimação da PAD comuns em aparelhos automáticos na FA.	FA é limitada. Sugere cautela e validação, mas é menos restritiva que a ESC quanto ao uso de automáticos se validados especificamente.
Gestação (Diagnóstico e Alvos)	Diagnóstico: PAS ≥ 140 e/ou PAD /90 mmHg. Tratamento: Metildopa, Nifedipina, Anlodipino. Alvo: Evitar hipotensão agressiva.	ESC 2024: PAS ≥ 170 mmHg é emergência (ESH 2023 citava PAS ≥ 170 ; ESC 2024 ajustou para PAS ≥ 160 em alguns contextos). Método: Ausculta manual é o padrão (oscilométricos subestimam na pré-eclâmpsia).	AHA 2025 (Atualização): Nova ênfase aguda: Tratar PAS ≥ 160 ou PAD ≥ 110 em até 30-60 min. Alvo Crônico: PA $< 140/90$ mmHg para reduzir risco materno (baseado no estudo CHAP). Prevenção: Aspirina em baixa dose recomendada.
Diferença de PA entre Braços	Corte de Risco: > 15 mmHg na PAS. Significado: Risco CV aumentado e doença arterial obstrutiva. Conduta: Fazer medições em ambos os braços e usar braço com maior valor.	Corte de Risco: > 10 mmHg na PAS (ESC 2024 e ESH 2023). Significado: Associado a risco CV aumentado. Conduta: Usar braço com maior valor.	Corte de Risco: > 10 mmHg (Historicamente AHA 2017). Conduta: Usar braço com maior valor. Diferenças persistentes > 20 mmHg sugerem dissecação ou doença arterial periférica grave.
"Efeito" vs. "Diagnóstico" (Avental Branco e Mascarada)	Destaque SBC: Única a quantificar o "Efeito": Efeito Avental Branco: Diferença Consultório - MAPA $\geq 20/10$ mmHg. Efeito Mascaramento: Diferença Consultório - MAPA PAS ≤ 2 mmHg e PAD ≤ 2 mmHg. Diferencia a <i>magnitude da reação do diagnóstico clínico</i> (HAB/HM).	ESC 2024 / ESH 2023: Foco total no fenótipo diagnóstico (ex: "Hipertensão do Avental Branco"). Não define um "delta" numérico para o efeito isolado. Define H. Mascarada como risco CV similar à hipertensão sustentada.	AHA 2025 / 2017: Foco no fenótipo e risco. Define "Hipertensão do Avental Branco" e "Efeito do Avental Branco" (em tratados), mas o critério é o <i>status</i> de controle (alto no consultório vs. normal fora), não a

			magnitude numérica da diferença.
Classificação da PA	Categorias: Normal, Pré-Hipertensão, Hipertensão Estágios 1, 2, 3. Pré-Hipertensão: PA 120-139 / 80-89 mmHg.	ESC 2024 (Novo): "Não Elevada", "Elevada" e "Hipertensão". Elevada: PA 120-139 / 70-89.ESH 2023: Mantinha "Ótima, Normal, Normal-Alta".	AHA 2025 / 2017: Normal, Elevada (PAS 120-129), Hipertensão Estágio 1 (130-139/80-89), Estágio 2 (≥ 140/90). Nota: AHA define HA a partir de 130/80, diferindo de SBC e Europa (≥ 140/90).

Siglas: SBC: *Sociedade Brasileira de Cardiologia*; ESC: *European Society of Cardiology*; ESH: *European Society of Hypertension*; AHA: *American Heart Association*; EUA: *Estados Unidos da América*; PA: *Pressão Arterial*; HO: *Hipotensão Ortostática*; PAS: *Pressão Arterial Sistólica*; PAD: *Pressão Arterial Diastólica*; FA: *Fibrilação Arterial*; CHAP: *Chronic Hypertension and Pregnancy*; CV: *Cardiovascular*; MAPA: *Monitorização Ambulatorial Da Pressão Arterial*; HAB: *Hipertensão do Avental Branco*; HM: *Hipertensão Mascarada*.

4.4 Metas terapêuticas da pressão arterial

A comparação das metas terapêuticas mostrou uma mudança progressiva em direção a alvos mais intensivos ao longo do tempo (Tabela 3). A ESC 2013 refletia uma abordagem mais conservadora, com meta geral de PA inferior a 140/90 mmHg para a maioria dos adultos e metas sistólicas mais permissivas em idosos.

Nas diretrizes mais recentes, observou-se maior convergência em torno da meta de < 130/80 mmHg para a maioria dos pacientes, conforme explicitado pela SBC 2025 e pela AHA/ACC 2025. A ESC 2024 avançou um passo além ao recomendar, sempre que tolerado, alvo sistólico entre 120–129 mmHg, associado ao princípio ALARA (*as low as reasonably achievable*), segundo o qual, quando esse intervalo ideal não puder ser alcançado, deve-se buscar o menor valor tolerado com segurança.

Essa tendência também se refletiu no manejo de subgrupos específicos. Para idosos frágeis, octogenários e indivíduos com expectativa de vida reduzida, as diretrizes mais recentes abandonaram metas rígidas universalizadas e passaram a enfatizar individualização terapêutica, tolerabilidade e prevenção de eventos adversos, como hipotensão ortostática, síncope e piora funcional. Assim, os resultados indicam substituição progressiva de metas fixas por uma lógica clínica mais personalizada.

Tabela 3 - Meta Terapêutico da Pressão Arterial

População	ESC 2013 (Mancia et al., 2013)	ESC 2018 (Williams et al., 2018)	ESC 2024 (McEvoy et al., 2024)	SBC 2025 (Brandão et al., 2025)	AHA/ACC 2025 (Jones et al., 2025)
------------------	---------------------------------------	---	---------------------------------------	--	--

Alvo Geral (Adultos)	< 140/90	130–139/80 (Meta 1) / < 130/80 se tolerado (não < 120)	Sistólica 120–129 e Diastólica 70–79, se tolerado	< 130/80 para todos os pacientes	< 130/80
Idosos (80 ou 85 anos)	140–150 (sistólica) se em boa condição física/mental	130–139 (sistólica), se tolerado	< 140 (sistólica) ou ALARA (tão baixa quanto tolerado)	Valor máximo tolerado (para idosos frágeis ou 80 anos)	< 130/80 (encorajar < 120 sistólica se tolerado)
Diabetes Mellitus	< 140/85	130/80 (não < 120 sistólica)	Sistólica 120–129, se tolerado	< 130/80	<130/80 (encorajar <120 sistólica)
Doença Renal Crônica (DRC)	Sistólica < 140 (se proteinúria, considerar < 130)	130–139 (sistólica)	Sistólica 120–129, se tolerado	< 130/80	< 130/80
Doença Coronariana (DAC)	Sistólica < 140	130/80 (não < 120 sistólica)	Sistólica 120–129, se tolerado	< 130/80	< 130/80

Siglas: ESC: *European Society of Cardiology*; SBC: *Sociedade Brasileira de Cardiologia*; AHA: *American Heart Association*; ACC: *American College of Cardiology*; ALARA: *As Low As Reasonably Achievable*; DRC: *Doença Renal Crônica*; DAC: *Doença Arterial Coronariana*.

4.5 Exercício aeróbico como intervenção central

As diretrizes analisadas convergiram ao reconhecer o exercício aeróbico como uma das principais medidas não farmacológicas para redução da PA, com elevado nível de evidência e recomendação forte ou classe I (Tabela 4).

Historicamente, ESC 2013 e ESC 2018 enfatizavam prescrição de pelo menos 30 minutos diários de exercício dinâmico moderado. Já a ESC 2024 passou a expressar a recomendação em volume semanal acumulado, com metas de 150–300 minutos por semana de atividade moderada ou 75 minutos de atividade vigorosa, aproximando-se de uma prescrição mais flexível e aderente à prática clínica contemporânea.

Entre as diretrizes comparadas, a SBC 2025 foi a que apresentou a prescrição mais operacionalizada para uso clínico, ao detalhar intensidade com base em porcentagem da frequência cardíaca de reserva e Escala de Borg. Além disso, foi a que mais explicitou o papel do exercício estruturado como componente obrigatório da abordagem terapêutica.

De forma geral, os documentos concordaram que o exercício aeróbico produz redução clinicamente relevante da PA, inclusive em medidas ambulatoriais, e pode contribuir para menor variabilidade pressórica diária. A ESC 2024 acrescentou ainda a

noção de benefício agudo diário, destacando o potencial da hipotensão pós-exercício na atenuação de picos pressóricos, em dias com maior tempo sedentário.

Tabela 4 - Intervenções de Exercício Aeróbio

Parâmetro	ESC 2013 (Mancia et al., 2013)	ESC 2018 (Williams et al., 2018)	ESC 2024 (McEvoy et al., 2024)	SBC 2025 (Brandão et al., 2025)	AHA/ACC 2025 (Jones et al., 2025)
Frequência semanal	5 a 7 dias por semana	5 a 7 dias por semana	5 a 7 dias (moderado) ou 3 dias (vigoroso)	3 a 5 vezes por semana (mais vezes geram maior efeito)	Recomendado para a maioria dos dias ou meta semanal
Intensidade	Moderada, dinâmica (caminhada, corrida, ciclismo ou natação)	Moderada, dinâmica	Moderada ou Vigorosa	Moderada: 40% a 60% da FC de reserva; Borg	65% a 75% da frequência cardíaca (FC) de reserva
Duração por sessão / Volume	Pelo menos 30 minutos por dia	Pelo menos 30 minutos por dia	150 min/semana (mod.) ou 75 min/semana (vig.)	30 a 60 min por sessão (mínimo de 150 min/semana acumulados)	90 a 150 minutos por semana
Classe de Rec. / Nível de Evidência	Classe I, Nível A	Classe I, Nível A	Classe I, Nível A	Forte, Certeza Alta	Classe 1, Nível A
Redução pressórica esperada (PAS)	Redução média de 6,9 mmHg em hipertensos	Redução substancial mencionada em textos comparativos	Redução de até 7 a 8 mmHg na PAS e 4 a 5 mmHg na PAD	Consultório: -7,6 mmHg. MAPA 24h: -5,5 mmHg	Redução de 5 a 8 mmHg na PAS

Siglas: ESC: *European Society of Cardiology*; SBC: Sociedade Brasileira de Cardiologia; AHA: *American Heart Association*; ACC: *American College of Cardiology*; FC: *Frequência cardíaca*; PAS: *Pressão Arterial Sistólica*; PAD: *Pressão Arterial Diastólica*; MAPA: *Monitorização Ambulatorial Da Pressão Arterial*.

4.6 Treinamento resistido e exercício isométrico

O treinamento resistido dinâmico e o exercício isométrico mostraram-se áreas de maior transformação entre as diretrizes antigas e as atuais (Tabelas 5 e 6).

Nas diretrizes mais antigas, especialmente ESC 2013, o exercício resistido era mencionado com menor detalhamento, e os exercícios isométricos não eram recomendados de forma explícita devido à limitação das evidências disponíveis à época.

Em contraste, os documentos mais recentes passaram a incorporar essas modalidades de forma mais estruturada. A ESC 2024, a SBC 2025 e a AHA/ACC 2025 reconheceram o treinamento resistido como componente relevante do manejo não farmacológico, embora geralmente em associação ao exercício aeróbico e não como estratégia isolada.

O exercício isométrico foi a modalidade que apresentou a mudança mais marcante. De intervenção antes desaconselhada ou não recomendada, passou a ser descrito nas diretrizes recentes como estratégia com potencial hipotensor significativo, incluindo protocolos específicos de frequência, duração e intensidade. A AHA/ACC 2017/2025 e a SBC 2025 apresentaram protocolos mais detalhados, enquanto a ESC 2024 reforçou seu papel como complemento ao treinamento aeróbico.

No que se refere à segurança, a diretriz brasileira foi a mais conservadora operacionalmente, ao estabelecer limite pressórico de repouso para início da sessão. Em conjunto, os resultados sugerem que o treinamento resistido, inclusive isométrico, deixou de ocupar posição secundária e passou a integrar o conjunto de intervenções estruturadas recomendadas para controle pressórico, desde que adequadamente monitorado.

Tabela 5 - Treinamento Resistido

Parâmetro	ESC 2013 (Mancia et al., 2013)	ESC 2018 (Williams et al., 2018)	ESC 2024 (McEvoy et al., 2024)	SBC 2020 / 2025 (Brandão et al., 2025)	AHA/ACC 2017 / 2025 (Jones et al., 2025)
Frequência semanal	2 a 3 dias por semana	2 a 3 dias por semana	2 a 3 vezes por semana	2 a 3 vezes por semana (Treino Complementar)	Dinâmico: 90–150 min/semana. Isométrico: 3 sessões/semana
Intensidade (% 1RM)	Não detalhada, focada em exercícios dinâmicos	Intensidade baixa a moderada.	Dinâmico: 40%–60% de 1RM	Aproximadamente 60% de 1RM (até a fadiga moderada)	Dinâmico: 50%–80% de 1RM. Isométrico: 30%–40% da CVM (Contração Voluntária Máxima).
Séries / Repetições	Não específica do nos textos consultados	Não detalhado especificamente nos resumos.	Dinâmico: 2 a 3 séries de 10 a 15 repetições	1 a 3 séries de 10 a 15 repetições	Dinâmico: 3 séries/10 reps. Isométrico: 4 x 2 min (1 min descanso)
Grupos Musculares	Treinamento dinâmico (movimento)	Grandes grupos musculares.	Grandes grupos musculares	8 a 10 exercícios para os principais grupos	6 exercícios (foco em grandes grupos)

				(priorizar unilateral)	
Precauções	Não retardar terapia medicamentosa em alto risco	Redução do tempo sedentário deve complementar o treino.	Relativa contra-indicação se PA repouso > 200/110 mmHg	Não realizar se PA > 160/105 mmHg; pausas de 90 a 120 s	Exercício estruturado é seguro; atenção a sintomas de hipotensão

Siglas: ESC: *European Society of Cardiology*; SBC: *Sociedade Brasileira de Cardiologia*; AHA: *American Heart Association*; ACC: *American College of Cardiology*; 1RM: *Uma Repetição Máxima*; CVM: *Contração Voluntária Máxima*.

Tabela 6 - Exercício Isométrico

Aspecto	ESC 2013	ESC 2018 / 2024	SBC 2025	AHA/ACC 2017 / 2025
Protocolo Específico	Não recomendado devido à escassez de estudos na época	ESC 2024 (I A): 3 séries de 1 a 2 min de contração (<i>handgrip</i> , prancha ou <i>wall sit</i>); 2–3x/semana.	Complementar: 3x/semana; protocolo de 4 x 2 min com 1 min de descanso, a 30% da CVM (Contração Voluntária Máxima).	Classe I, Nível A: 3 sessões/semana; 4 x 2 min (<i>handgrip</i>), a 30%–40% da CVM, com 1 min de repouso entre as séries.
Justificativa Fisiológica	Dados insuficientes para recomendação	Redução clinicamente relevante da PA e do risco cardiovascular total.	Redução média observada de -4,3 mmHg na PAS e -5,0 mmHg na PAD.	Considerada a intervenção mais potente na redução da PA, com quedas médias de até 10 mmHg na PAS.
Indicações	Nenhuma	Como complemento obrigatório ao treino aeróbio para reduzir o risco de DCV.	Para todos os pacientes hipertensos como parte do treinamento resistido complementar.	Recomendado para prevenção e tratamento da HA em adultos, inclusive idosos.
Contraindicações / Precauções	Desaconselhado	Relativa contra-indicação se PA de repouso for > 200/110 mmHg.	Não iniciar a sessão se a PA de repouso estiver > 160/105 mmHg.	Considerado seguro para idosos; atenção a sintomas de hipotensão pós-esforço.

Siglas: ESC: *European Society of Cardiology*; SBC: *Sociedade Brasileira de Cardiologia*; AHA: *American Heart Association*; ACC: *American College of Cardiology*; CVM: *Contração Voluntária Máxima*; PA: *Pressão Arterial*; PAS: *Pressão Arterial Sistólica*; PAD: *Pressão Arterial Diastólica*; DCV: *Doença Cardiovascular*.

4.7 Estratégias respiratórias e controle autonômico

As diretrizes mais recentes reconheceram a respiração lenta e controlada como intervenção coadjuvante, sobretudo no contexto de manejo do estresse e modulação autonômica, embora com menor robustez de evidência quando comparada ao exercício físico e às intervenções dietéticas (Tabela 7).

De forma geral, não se observou detalhamento de protocolos clássicos de treinamento muscular inspiratório baseados em carga percentual da P_Imax nas diretrizes analisadas. Em vez disso, os documentos enfatizaram estratégias centradas na redução da frequência respiratória, com metas entre 6 e 10 respirações por minuto e sessões curtas diárias.

A AHA/ACC 2017/2025 apresentou a recomendação mais estruturada, com menção a sessões guiadas visando frequência respiratória inferior a 10 incursões por minuto. A SBC 2025 também reconheceu essa prática como terapia coadjuvante de baixo risco, embora tenha assinalado redução da força da evidência quando excluídos estudos com financiamento industrial. A ESC 2024 situou essas práticas dentro do escopo mais amplo de manejo do estresse e estilo de vida.

Assim, os resultados indicam que as intervenções respiratórias vêm sendo valorizadas como recurso auxiliar, mas ainda não ocupam o mesmo nível de centralidade atribuído ao exercício aeróbico, ao treinamento resistido e às medidas dietéticas.

Tabela 7 - Treinamento Muscular Inspiratório (TMI)

Aspecto	AHA/ACC 2017 / 2025 (Jones et al., 2025)	ESC 2013 / 2018 / 2024 (McEvoy et al., 2024)	SBC 2020 / 2025 (Brandão et al., 2025)
Protocolo e Alvo	Sessão guiada para atingir < 10 respirações/min.	Exercícios de respiração controlada para manejo de estresse.	Redução da frequência para 6 a 10 respirações/min
Duração e Frequência	15 minutos por dia (preferencialmente guiada por dispositivo).	Recomendada como prática integrada ao estilo de vida (Lifestyle).	15 a 20 minutos por dia
Carga (% P_Imax)	Não detalhada; foco no controle da respiração lenta.	Não mencionada como intervenção de força muscular nas fontes.	Não detalhada; o foco é a cadência respiratória e não a força muscular
Impacto na PA (Sistólica)	Redução aproximada de -5 mmHg na PAS.	Considerada útil, mas evidências são menos robustas que dieta e exercício.	Redução média de -6,4 mmHg (comparada à respiração natural)

Classe de Rec. / Evidência	Classe 2b (Nível B-R).	Recomendação de manejo de estresse (Lifestyle).	Certeza Baixa
Evolução Histórica	Inclusão de evidência moderada em 2025, superando a versão de 2017.	Não constava como recomendação central em 2013 ou 2018	Mantida como terapia coadjuvante de baixo risco

Siglas: AHA: *American Heart Association*; ACC: *American College of Cardiology*; ESC: *European Society of Cardiology*; SBC: *Sociedade Brasileira de Cardiologia*; PAS: *Pressão Arterial Sistólica*.

4.8 Dieta e Mudanças de Estilo de vida

As diretrizes analisadas reforçam que as intervenções dietéticas e as mudanças de estilo de vida exercem efeito aditivo ao exercício físico estruturado, considerado um dos pilares da atuação fisioterapêutica, potencializando a redução da pressão arterial (PA), conforme detalhado na Tabela 8 e ilustrado nas Figuras 1 e 2.

No que se refere à segurança cardiovascular, a Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial de 2025 destaca que a sessão de fisioterapia cardiovascular não deve ser iniciada quando a PA de repouso for superior a 160/105 mmHg. Nesse contexto, o controle dietético, especialmente da ingestão de sódio, assume papel fundamental para a manutenção do paciente dentro de uma zona de segurança clínica compatível com a realização do exercício terapêutico.

As diretrizes também enfatizam que as mudanças de estilo de vida apresentam efeito somatório. Quando a dieta DASH (*Dietary Approaches to Stop Hypertension*) é associada à redução de peso corporal e ao exercício físico estruturado, a redução da pressão arterial sistólica pode superar a eficácia observada com uma única droga anti-hipertensiva, evidenciando o potencial terapêutico da abordagem não farmacológica integrada.

A dieta DASH teve origem em um ensaio clínico conduzido pelo *National Heart, Lung, and Blood Institute* (NHLBI), nos Estados Unidos. O estudo original foi realizado entre agosto de 1993 e julho de 1997, com resultados publicados no *New England Journal of Medicine* em 17 de abril de 1997 pelo grupo liderado por Lawrence J. Appel (APPEL et al., 1997).

Esse estudo demonstrou que uma dieta rica em frutas, vegetais e laticínios com baixo teor de gordura, associada à redução do consumo de gordura saturada e gordura total, foi capaz de reduzir significativamente a pressão arterial em comparação com a dieta controle típica norte-americana. A redução média observada foi de 5,5 mmHg na pressão arterial sistólica e de 3,0 mmHg na diastólica. Entre participantes hipertensos, o efeito foi ainda mais expressivo, com redução de 11,4 mmHg na pressão sistólica e de 5,5 mmHg na diastólica (APPEL et al., 1997).

Cabe ressaltar que, embora a prescrição dietética seja atribuição do nutricionista, o fisioterapeuta, por manter contato frequente com o paciente ao longo do acompanhamento, pode desempenhar papel relevante na monitorização e no reforço da

adesão às orientações propostas, correlacionando os hábitos de vida com a resposta hemodinâmica observada durante o esforço físico e ao longo do programa terapêutico.

Tabela 8 – Alimentação DASH e Estilo de Vida: impacto na pressão arterial e integração com a fisioterapia

Aspecto	Recomendação das diretrizes	Impacto na PA (PAS)	Relevância para a fisioterapia
Dieta DASH	Padrão alimentar rico em frutas, hortaliças, grãos integrais e laticínios com baixo teor de gordura, com redução de gordura saturada e colesterol.	-8,7 a -11 mmHg em indivíduos hipertensos	O fisioterapeuta deve acompanhar a adesão às orientações gerais de estilo de vida, uma vez que a dieta potencializa os efeitos hipotensores do exercício físico estruturado.
Cessaço do tabagismo	Suspenso completa do uso de cigarros convencionais, dispositivos eletrnicos para fumar e narguil.	Impacto direto sobre a PA ainda controverso, mas com importante reduo do risco cardiovascular global	O tabagismo compromete a capacidade aerbica, a oxigenao tecidual e o desempenho funcional, podendo limitar a resposta  reabilitao cardiovascular.
Manejo do estresse	Utilizao de estratgias coadjuvantes, como meditao, mindfulness e ioga, como parte do cuidado integral.	-5 a -7 mmHg	Pode contribuir para o controle da hiperatividade simptica e para a reduo de picos pressricos antes, durante e aps a sesso de exerccio.
Higiene do sono	Promoo de sono adequado em durao e qualidade, evitando privao crnica, especialmente sono inferior a 6 horas por noite.	Favorece melhora da regulao autonmica	Distrbios do sono, como apneia obstrutiva, podem agravar a resposta pressrica ao esforo e comprometer a tolerncia ao exerccio.
Reduo do consumo de auar	Restrio de auares livres e bebidas aucaradas a menos de 10% do valor energtico total dirio.	Contribui para o controle metablico e ponderal	Auxilia na reduo do risco de diabetes mellitus e inflamao sistmica, condies que dificultam a recuperao vascular e muscular.

Aspecto	Recomendação das diretrizes	Impacto na PA (PAS)	Relevância para a fisioterapia
Consumo de álcool	Evitar o uso de álcool ¹	-4 a -6 mmHg	O consumo excessivo de álcool pode favorecer desidratação, instabilidade hemodinâmica e arritmias, elevando o risco clínico durante o treinamento.
Abordagem multiprofissional	Inclusão do fisioterapeuta e de outros profissionais da saúde no cuidado interdisciplinar do paciente hipertenso.	Pode elevar para 68% a taxa de controle pressórico, segundo a SBC 2025	O fisioterapeuta participa da educação em saúde, do reforço da adesão às metas terapêuticas e da integração entre exercício, monitorização clínica e mudanças de estilo de vida.

Siglas: AHA: *American Heart Association*; ACC: *American College of Cardiology*; ESC: *European Society of Cardiology*; SBC: *Sociedade Brasileira de Cardiologia*; DASH: *Dietary Approaches to Stop Hypertension*; PAS: *Pressão Arterial Sistólica*.

Figura 1 – Síntese das recomendações terapêuticas para o manejo da hipertensão arterial nas diretrizes analisadas

A figura apresenta, de forma integrada, as principais estratégias recomendadas para o tratamento da hipertensão arterial, com ênfase nas intervenções não

¹ Caso o paciente consuma álcool, as recomendações são: SBC: menor que duas doses/dia (10 a 12g/dia); AHA/ACC: ≤ 2 doses/dia para homens e ≤ 1 dose/dia para mulheres (1 dose = 14g); ESC 2024: cita a ESC 2021 tendo como 100g/semana; DASH: 2 doses/dia para homens e 1 dose/dia para mulheres (1 dose = 14g).

farmacológicas, como exercício físico estruturado, alimentação saudável, redução do consumo de sódio, controle ponderal, cessação do tabagismo e abordagem multiprofissional.

Gerenciando a Pressão Arterial: Destaques das Diretrizes da ESC 2024

Figura 2 – Componentes do gerenciamento da pressão arterial segundo as diretrizes analisadas.

A figura sintetiza os elementos centrais do gerenciamento da pressão arterial ao longo das diretrizes selecionadas, contemplando classificação da pressão arterial, rastreamento, confirmação diagnóstica, monitorização fora do consultório, definição de metas terapêuticas e integração de estratégias de cuidado relacionadas à fisioterapia.

5. DISCUSSÃO

A presente revisão narrativa mostrou que, embora as principais diretrizes nacionais e internacionais para hipertensão arterial apresentem diferenças relevantes quanto à classificação da pressão arterial, aos limiares diagnósticos, às metas terapêuticas e ao detalhamento das intervenções não farmacológicas, há convergência em pontos centrais do cuidado. Entre esses pontos, destacam-se o reconhecimento da hipertensão arterial como condição multifatorial de alto impacto cardiovascular, a necessidade de confirmação diagnóstica com medidas repetidas ou fora do consultório, a valorização crescente da monitorização ambulatorial e residencial da pressão arterial e a incorporação das mudanças de estilo de vida como eixo estruturante do tratamento (WHELTON et al., 2018; MCEVOY et al., 2024; BRANDÃO et al., 2025). Em conjunto, os documentos mais recentes sugerem uma transição de uma abordagem centrada apenas em níveis pressóricos isolados para um modelo mais abrangente, baseado em risco cardiovascular global, individualização terapêutica e integração de intervenções farmacológicas e não farmacológicas (MCEVOY et al., 2024; BRANDÃO et al., 2025).

Um dos principais achados desta análise foi a coexistência de pontos convergentes e divergentes entre as diretrizes. A convergência aparece, por exemplo, na manutenção do exercício físico, da restrição de sódio, do controle ponderal, da limitação do álcool e

da cessação do tabagismo como medidas fundamentais do tratamento não farmacológico (WHELTON et al., 2018; MCEVOY et al., 2024; BRANDÃO et al., 2025). Também houve aproximação quanto à maior valorização da MAPA e da MRPA, especialmente nas versões mais recentes, como ferramentas para confirmação diagnóstica e identificação de fenótipos pressóricos clinicamente relevantes (WHELTON et al., 2018; MCEVOY et al., 2024; BRANDÃO et al., 2025). Por outro lado, as divergências permanecem expressivas no limiar diagnóstico da hipertensão, na nomenclatura das categorias intermediárias e na intensidade das metas terapêuticas. Enquanto a diretriz norte-americana de 2017 define hipertensão a partir de 130/80 mmHg, a diretriz europeia de 2024 e a diretriz brasileira de 2025 mantêm 140/90 mmHg como ponto de corte diagnóstico em consultório (WHELTON et al., 2018; MCEVOY et al., 2024; BRANDÃO et al., 2025). Essas diferenças não são apenas terminológicas: alteram o contingente de indivíduos classificados como hipertensos, influenciam o momento de início das intervenções e repercutem na prática clínica e na organização dos serviços de saúde (WHELTON et al., 2022; MUNTNER et al., 2018).

Essas discrepâncias, contudo, precisam ser interpretadas com cautela, pois a comparação entre estudos e diretrizes torna-se problemática quando envolve metodologias diferentes. Os documentos analisados não se baseiam exatamente no mesmo corpo de evidências, nem adotam critérios idênticos para seleção, hierarquização e interpretação da literatura. Além disso, os sistemas de graduação da qualidade da evidência e da força das recomendações não são totalmente equivalentes entre as sociedades científicas, o que dificulta comparações lineares entre documentos supostamente voltados ao mesmo objeto clínico (WHELTON et al., 2018; MCEVOY et al., 2024). Assim, diferenças entre recomendações podem refletir não apenas divergências conceituais, mas também variações no método de construção da diretriz, no momento de atualização da literatura e no peso atribuído a determinados desfechos, como prevenção de eventos, segurança, factibilidade e custo-efetividade.

Outro ponto importante é que os critérios de seleção das amostras e populações dos estudos que sustentam as recomendações também dificultam a comparação. Muitos ensaios clínicos e metanálises incluídos nas diretrizes foram conduzidos em contextos distintos, com diferenças relevantes quanto à idade dos participantes, ao risco cardiovascular basal, à presença de comorbidades, ao uso prévio de medicação anti-hipertensiva, aos níveis pressóricos iniciais e à adesão às intervenções propostas. Essa heterogeneidade é particularmente reconhecida na literatura de exercício e hipertensão, na qual diferenças de intensidade, duração, comparadores e características dos participantes explicam parte importante da variabilidade entre os resultados das metanálises (TEIXEIRA et al., 2023; SACO-LEDO et al., 2022; SACO-LEDO et al., 2020).

No campo das intervenções não farmacológicas, essa limitação torna-se ainda mais evidente porque a magnitude do efeito pode variar substancialmente conforme o perfil clínico da amostra, o protocolo adotado e a duração do acompanhamento. Isso foi demonstrado tanto para exercício quanto para intervenções dietéticas: revisões sobre a dieta DASH e outras abordagens alimentares identificaram diferenças metodológicas e clínicas relevantes entre os ensaios, além de variações do efeito segundo duração do

estudo, tamanho da amostra e características demográficas dos participantes (FILIPPOU et al., 2020; GAY et al., 2016).

Além disso, parte das divergências entre documentos pode decorrer menos de contradição real e mais de diferenças na base empírica utilizada para embasar as recomendações, bem como dos próprios métodos adotados por cada diretriz para busca, seleção, hierarquização da evidência e formulação das recomendações. Revisões comparativas de diretrizes de hipertensão mostram que diferenças de definição, metas e momento certo de intervenção refletem não apenas interpretação clínica distinta, mas também variações metodológicas entre os processos de elaboração dos documentos (WANG et al., 2023; PHILIP et al., 2021; VEMU et al., 2024; WRITING COMMITTEE MEMBERS, 2025; MANCIA et al., 2023).

Nessa perspectiva, confrontar dados oriundos de metodologias mais homogêneas é o que efetivamente permite avaliar se os resultados concordam ou não entre si. Quando os estudos utilizam populações, desfechos e protocolos semelhantes, observa-se maior consistência das recomendações, sobretudo quanto ao benefício do exercício físico estruturado, da dieta DASH, da restrição de sódio, do controle de peso e da abordagem multiprofissional no controle pressórico (WHELTON et al., 2018; MCEVOY et al., 2024; BRANDÃO et al., 2025). Em contrapartida, nos temas em que a evidência é mais recente, mais heterogênea ou menos consolidada, como o treinamento respiratório guiado, o exercício isométrico e algumas recomendações para subgrupos específicos, a variação entre as diretrizes torna-se mais evidente. Isso sugere que a divergência, em muitos casos, expressa o grau de maturidade da evidência disponível e não necessariamente uma oposição irreconciliável entre sociedades científicas.

Outro achado relevante foi a progressiva operacionalização do cuidado não farmacológico, com implicações diretas para a fisioterapia. O exercício aeróbico permanece como recomendação central e transversal entre os documentos, mas o treinamento resistido e o exercício isométrico ganharam espaço progressivamente, deixando de ocupar posição marginal para integrar, de modo mais estruturado, o conjunto das intervenções recomendadas (MCEVOY et al., 2024; BRANDÃO et al., 2025). Esse movimento é particularmente importante para a prática fisioterapêutica, pois legitima uma atuação mais ampla, baseada não apenas na promoção do condicionamento físico, mas também na prescrição estruturada, na monitorização hemodinâmica e na integração com outras estratégias de estilo de vida. Ao mesmo tempo, os resultados indicam que essa ampliação deve ser acompanhada de critérios de segurança clínica, como exemplificado pela diretriz brasileira de 2025 ao recomendar que a sessão de exercício terapêutico não seja iniciada quando a pressão arterial de repouso estiver acima de 160/105 mmHg (BRANDÃO et al., 2025).

A discussão sobre alimentação e estilo de vida também merece destaque. As diretrizes analisadas são consistentes ao reconhecer que o efeito das mudanças comportamentais é aditivo e potencializa os benefícios do exercício físico. Nesse contexto, a dieta DASH permanece como uma das intervenções não farmacológicas mais robustas para redução da pressão arterial. O ensaio clássico conduzido por Appel et al. demonstrou que uma dieta rica em frutas, vegetais e laticínios com baixo teor de gordura, associada à redução da gordura saturada e total, reduziu significativamente a pressão

arterial, com efeito ainda mais expressivo entre indivíduos hipertensos (APPEL et al., 1997). A relevância clínica dessa estratégia foi reforçada posteriormente por estudos que mostraram benefício adicional da redução do sódio quando combinada ao padrão DASH, o que sustenta seu papel como uma das bases do tratamento não farmacológico da hipertensão (SACKS et al., 2001). Ainda que a prescrição dietética seja atribuição formal do nutricionista, os resultados deste trabalho sugerem que o fisioterapeuta pode contribuir de modo importante para a monitorização clínica, o reforço da adesão e a correlação entre hábitos de vida e resposta hemodinâmica durante o exercício.

A abordagem multiprofissional emerge, nesse cenário, como um dos elementos mais consistentes das diretrizes contemporâneas. O paciente hipertenso raramente se beneficia de uma intervenção isolada; ao contrário, o melhor controle pressórico parece resultar da combinação entre diagnóstico adequado, metas individualizadas, farmacoterapia quando indicada, exercício supervisionado e suporte contínuo às mudanças de estilo de vida (WHELTON et al., 2018; BRANDÃO et al., 2025). Nesse contexto, o fisioterapeuta pode ocupar posição estratégica ao integrar avaliação funcional, reabilitação cardiovascular, educação em saúde e acompanhamento da resposta clínica ao esforço. Essa inserção torna-se ainda mais relevante diante da necessidade de promover adesão terapêutica e segurança durante o treinamento, especialmente em pacientes com maior risco cardiovascular, idosos ou portadores de múltiplas comorbidades.

Por outro lado, esta análise também mostra que nem todas as intervenções apresentam o mesmo grau de robustez científica. O treinamento respiratório, por exemplo, aparece nas diretrizes mais recentes mais como estratégia coadjuvante de modulação autonômica e manejo do estresse do que como intervenção central do tratamento anti-hipertensivo (WHELTON et al., 2018; MCEVOY et al., 2024; BRANDÃO et al., 2025). De modo semelhante, embora o exercício isométrico tenha ganhado destaque nas recomendações contemporâneas, sua incorporação à prática clínica deve considerar o contexto dos estudos que sustentaram essa mudança, bem como critérios de segurança, tolerabilidade e aplicabilidade em diferentes perfis de pacientes. Isso reforça que a ampliação do escopo fisioterapêutico no manejo da hipertensão deve caminhar junto com julgamento clínico, individualização e leitura crítica da evidência.

Este estudo possui limitações. Por tratar-se de uma revisão narrativa e comparativa de diretrizes, a análise depende da interpretação dos documentos e não de síntese quantitativa formal. Além disso, as diretrizes comparadas foram elaboradas em contextos distintos, com métodos próprios e com diferentes recortes populacionais, o que limita a comparabilidade direta entre algumas recomendações. Também deve ser considerado que a velocidade de atualização das sociedades científicas e a incorporação desigual de novas evidências podem gerar assimetrias temporais entre os documentos. Ainda assim, a comparação realizada é útil para identificar tendências, permanências, mudanças conceituais e implicações práticas para a atuação fisioterapêutica no cuidado ao paciente hipertenso.

Em conjunto, os achados desta revisão sugerem que houve, ao longo do período analisado, um movimento de refinamento das recomendações para hipertensão arterial, com crescente ênfase em monitorização fora do consultório, individualização de metas e valorização das intervenções não farmacológicas. Apesar das divergências entre

diretrizes, existe consenso suficiente para sustentar que o tratamento do paciente hipertenso deve ser multimodal, contínuo e interdisciplinar (WHELTON et al., 2018; MCEVOY et al., 2024; BRANDÃO et al., 2025). Nesse cenário, a fisioterapia ocupa posição estratégica, especialmente quando integrada a uma abordagem clínica ampla, segura e baseada em evidências.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta revisão narrativa permitiu compreender a evolução das recomendações sobre intervenções não medicamentosas para hipertensão arterial nas diretrizes internacionais e brasileiras, evidenciando avanços na valorização do exercício físico, das mudanças de estilo de vida, da monitorização fora do consultório e da abordagem multiprofissional. Embora persistam diferenças entre os documentos quanto aos limiares diagnósticos, às classificações e às metas terapêuticas, observou-se convergência quanto à centralidade das medidas não farmacológicas no cuidado ao paciente hipertenso.

No contexto da fisioterapia, os achados reforçam que a atuação profissional vai além da prescrição de exercícios, envolvendo também monitorização clínica, segurança hemodinâmica, educação em saúde e apoio à adesão terapêutica. Assim, a fisioterapia se consolida como componente relevante no manejo da hipertensão arterial, especialmente quando integrada a uma abordagem interdisciplinar e orientada por evidências.

Como desdobramento aplicado desta revisão, foi elaborado um infográfico, destinado a estudantes de fisioterapia. Esse material foi desenvolvido com o objetivo de traduzir as recomendações das diretrizes de forma acessível e organizada, apoiar o raciocínio clínico sobre intervenções não medicamentosas, fortalecer a compreensão dos fundamentos fisiológicos e das evidências que sustentam cada recomendação e aproximar a prática fisioterapêutica dos critérios estruturados presentes nas diretrizes nacionais e internacionais.

Dessa forma, este trabalho não apenas sintetiza criticamente a evolução das recomendações não farmacológicas para hipertensão arterial, mas também oferece um recurso educacional com potencial de aplicação na formação acadêmica. Espera-se que seus resultados contribuam para uma prática fisioterapêutica mais segura, crítica e alinhada às melhores evidências disponíveis.

Fisioterapia no Manejo da Hipertensão Arterial: Guia Prático Baseado em Diretrizes (2025)

FUNDAMENTOS E DIRETRIZES

O QUE VOCÊ PRECISA SABER

A hipertensão é multifatorial e seu controle depende de exercício estruturado, monitorização constante da PA e abordagem multiprofissional.

DIRETRIZES ANALISADAS

PONTOS DE CONVERGÊNCIA

- ✓ Valorizam tratamento não medicamentoso
- ✓ Reconhecem o exercício como terapêutico
- ✓ Reforçam metas individualizadas

DIFERENÇAS PRINCIPAIS

- Nomenclaturas** (de diagnóstico de metas alvo arterial)
- Limiares de diagnóstico** (ex: 129 mmHg sistólica e 80 mmHg diastólica)
- Metas de alvo pressórico** (esta sistólica de 129 mmHg)

INTERVENÇÕES DA FISIOTERAPIA E ESTILO DE VIDA

EXERCÍCIO AERÓBICO (PRIMEIRA LINHA)
Recomendação central: reduz a PA ambulatorial e melhora a capacidade funcional; deve ser a base do programa.

TREINAMENTO RESISTIDO E ISOMÉTRICO

Resistido dinâmico complementa o aeróbico

Isométrico (ex: *handgrip*, *wall sit*) ganhou força por sua eficácia na redução da PA de consultório

ESTRATÉGIAS RESPIRATÓRIAS

A respiração lenta e controlada (6-10 ciclos/min) auxilia na modulação autonômica e manejo do estresse.

DIETA DASH E ESTILO DE VIDA

Mudanças como redução de sódio (<2g/dia), controle de peso e a dieta DASH (rica em frutas e grãos integrais) têm efeito aditivo ao exercício físico.

O PAPEL NA NUTRIÇÃO: O fisioterapeuta não prescreve dietas, mas reforça a adesão e relaciona os hábitos à resposta hemodinâmica do paciente.

PRÁTICA CLÍNICA E SEGURANÇA

ATENÇÃO: LIMITE CRÍTICO DE SEGURANÇA (SBC 2025)

NÃO INICIAR a sessão se a PA de repouso estiver acima de **160/105 mmHg**.

SINAIS DE ALERTA PARA INTERRUÇÃO

Dor torácica, tontura, dispnéia importante, cefaleia intensa ou resposta pressórica inadequada durante o esforço.

RACIOCÍNIO CLÍNICO EM 5 PASSOS

1. AVALIAR (PA e histórico)

2. IDENTIFICAR PERFIL

3. ESCOLHER INTERVENÇÃO

4. GARANTIR SEGURANÇA

5. REAVALIAR EVOLUÇÃO

O PAPEL DO FISIOTERAPEUTA

Atua na prescrição segura, monitorização hemodinâmica, progressão terapêutica e educação em saúde para garantir a adesão.

MENSAGEM FINAL: Cuidar do paciente hipertenso exige o equilíbrio entre avaliação criteriosa, exercício baseado em evidência e educação contínua.

REFERÊNCIA DE CLASSIFICAÇÃO DA PA (SBC 2025)

Classificação da PA	PAS (mmHg)	PAD (mmHg)
PA Normal	< 120	< 80
Pré-hipertensão	120-139	80-89
HA Estágio 1	140-159	90-99
HA Estágio 2	≥ 160	≥ 90

7. REFERÊNCIAS

APPEL, L. J. et al. A clinical trial of the effects of dietary patterns on blood pressure. *New England Journal of Medicine*, v. 336, n. 16, p. 1117-1124, 1997.

BARROSO, W. K. S. et al. Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial – 2020. *Arquivos Brasileiros de Cardiologia*, Rio de Janeiro, v. 116, n. 3, p. 516-658, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/abc/a/Z6m5gGNQCvrW3WLV7esqbqh/>. Acesso em: 21 mar. 2026.

BRANDÃO, A. A. et al. Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial – 2025. *Arquivos Brasileiros de Cardiologia*, Rio de Janeiro, v. 122, n. 9, e20250624, 2025. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/abc/a/BXT7Vk4B9VKQnJFsJhgJ4Hn/>. Acesso em: 21 mar. 2026.

FILIPPOU, C. D. et al. Dietary approaches to stop hypertension (DASH) diet and blood pressure reduction in adults with and without hypertension: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Advances in Nutrition*, Rockville, v. 11, n. 5, p. 1150-1160, 2020. Disponível em: PubMed. Acesso em: 21 mar. 2026.

JONES, D. W. et al. 2025 AHA/ACC/AANP/AAPA/ABC/ACCP/ACPM/AGS/AMA/ASPC/NMA/PCNA/SGIM Guideline for the prevention, detection, evaluation, and management of high blood pressure in adults. *Circulation*, Dallas, 2025. Disponível em: <https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIR.0000000000001356>. Acesso em: 21 mar. 2026.

MANCIA, G. et al. 2023 ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. *Journal of Hypertension*, Philadelphia, v. 41, n. 12, p. 1874-2071, 2023. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37345492/>. Acesso em: 21 mar. 2026.

MCEVOY, J. W. et al. 2024 ESC Guidelines for the management of elevated blood pressure and hypertension. *European Heart Journal*, Oxford, v. 45, n. 38, p. 3912-4018, 2024. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39210715/>. Acesso em: 21 mar. 2026.

MUNTNER, P. et al. Potential US population impact of the 2017 ACC/AHA high blood pressure guideline. *Circulation*, v. 137, n. 2, p. 109-118, 2018.

NCD RISK FACTOR COLLABORATION (NCD-RisC). Worldwide trends in hypertension prevalence and progress in treatment and control from 1990 to 2019: a pooled analysis of 1201 population-representative studies with 104 million participants. *The Lancet*, London, v. 398, n. 10304, p. 957-980, 2021. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34450083/>. Acesso em: 21 mar. 2026.

PHILIP, R. et al. Variation in hypertension clinical practice guidelines: a global comparison. *BMC Medicine*, London, v. 19, n. 1, p. 117, 2021. Disponível em: PubMed. Acesso em: 21 mar. 2026.

SACKS, F. M. et al. Effects on blood pressure of reduced dietary sodium and the Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) diet. *New England Journal of Medicine*, v. 344, n. 1, p. 3-10, 2001.

SACO-LEDO, G. et al. Exercise reduces ambulatory blood pressure in patients with hypertension: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Journal of the American Heart Association*, Dallas, v. 9, n. 24, e018487, 2020. Disponível em: PubMed. Acesso em: 21 mar. 2026.

SACO-LEDO, G. et al. Physical exercise in resistant hypertension: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Frontiers in Cardiovascular Medicine*, Lausanne, v. 9, 893811, 2022. Disponível em: PubMed. Acesso em: 21 mar. 2026.

TEIXEIRA, J. M. M. et al. Statistical heterogeneity in meta-analysis of hypertension and exercise training: a meta-review. *Journal of Sports Sciences*, [S. l.], v. 42, n. 4, p. 297-308, 2024. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38341865>. Acesso em: 21 mar. 2026.

VEMU, P. L. et al. Comparison of the 2023 ESH and 2017 ACC/AHA blood pressure guidelines: similarities and differences. *JACC: Advances*, [S. l.], v. 3, n. 10, 101230, 2024. Disponível em: JACC. Acesso em: 21 mar. 2026.

WANG, Y. et al. Comparative analysis of hypertension guidelines: unveiling consensus and discrepancies in lifestyle modifications for blood pressure control. *Cardiology Research and Practice*, [S. l.], v. 2023, 5586403, 2023. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38115947>. Acesso em: 21 mar. 2026.

WHELTON, P. K. et al. 2017 ACC/AHA guideline for the prevention, detection, evaluation, and management of high blood pressure in adults. *Hypertension*, v. 71, n. 6, p. e13-e115, 2018.

WHELTON, P. K. et al. Harmonization of the American College of Cardiology/American Heart Association and European Society of Cardiology/European Society of Hypertension blood pressure/hypertension guidelines. *Journal of the American College of Cardiology*, v. 80, n. 12, p. 1192-1201, 2022.

WILLIAMS, B. et al. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. *European Heart Journal*, Oxford, v. 39, n. 33, p. 3021-3104, 2018. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30165516/>. Acesso em: 21 mar. 2026.

Writing Committee Members* et al. “2025 AHA/ACC/AANP/AAPA/ABC/ACCP/ACPM/AGS/AMA/ASPC/NMA/PCNA/SGIM Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation and Management of High Blood Pressure in Adults: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines.” *Hypertension (Dallas, Tex. : 1979)* vol. 82,10 (2025): e212-e316. doi:10.1161/HYP.0000000000000249

WORLD HEALTH ORGANIZATION. *Hypertension*. Geneva: WHO, 2025.
Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hypertension>. Acesso em: 21 mar. 2026.